

BADIY PSIXOLOGIZM TUSHUNCHASINING TARIXI VA SHAKLLANISHI MASALALARI

Nazirova Nargiza Odiljonovna

**Farg`ona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o`rgatish
milliy markazining Tillarni o`qitish metodikasi kafedrası o`qituvchisi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656473>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada badiiy psixologizmning tushunchasi, uning adabiyotdagi o`rni, badiiy asarda badiiy psixologizmning bevosita va bilvosita ifodalanishi. Shuningdek, o`zbek adabiyotda badiiy psixologizm bo`yicha ilmiy izlanishlar.*

Kalit so`zlar: *muallif nutqi, badiiy obraz, psixologizm, portert, ruhiy kechinmalar.*

Yozuvchi badiiy asar yaratar ekan, undagi qahramonlarining ruhiy holatini, kechinmalarini va ichki dunyosini turli badiiy vositalar bilan tasvirlaydi va o`quvchi ko`z oldida ularni yetuk shaxs sifatida to`la shakllantiradi. Adabiyotda bu hodisa badiiy psixologizm deb nomlanadi. Taniqli rus adabiyotshunos olimi A.B. Yesin badiiy psixologizmga bunday ta`rif beradi: "Psixologizm aniq san`at shaklidir, uning orqasida badiiy ma`no, g`oyaviy va hissiy mazmun turadi va ifodalanadi."¹ O`zbek adabiyotshunos olimi Dilmurod Quronov esa shunday ta`kidlaydi: "Badiiy psixologizm- badiiy asarda to`laqonli inson obrazini yaratishning muhim vositalaridan biri; personaj ruhiyatining ochib berilishi, xatti-harakatlari va gap-so`zlarining psixologik jihatdan asoslanishi, shu maqsadlarga xizmat qiluvchi usul va vositalarning jami. Yozuvchi personaj ruhiyatini bevosita yoki bilvosita tasvirlab berishi mumkin."² Bulardan shu ma`lumki, psixologizm har uchchala janr (she`riyat, nasr, dramaturgiya)da muhim ahamiyat kasb etadi va asarning ta`sirchanligi va mazmundorligini oshiradi: usiz asar to`la badiiy asar bo`la olmaydi desak ham mubolag`a bo`lmaydi.

1. Bevosita yoki ochiq psixologizm yozuvchining qahramon nutqi (dialog, monolog), xatlar, kundaliklar, orzular va tushlar yordamida ya`ni "ichkaridan turib" personajning o`ziga xos xususiyatlarini, ruhiy kechinmalarini tasvirlashi demakdir.

Rus adabiyotshunoslik ilmida ruhiyat mavzusida birinchilardan bo`lib tadqiqot olib borgan N. Cherneshevskiy psixologik tahlil haqida quyidagi fikrlarni aytdi. Psixologik taxlil xilma-xil bo`lishi mumkin bir muallif asarida harakat qirralari ochib berishga erishsa boshqa bir xarakter shakllanishiga jamiyat va turmush tasirini ko`rsatib boradi. Uchinchi esa, hatti-harakatlarning his-tuyg`ular bilan aloqadorligini to`rtinchi ehtiroslar tahlilini tasvirlaydi. Har bir badiiy asarning eng muhim vazifasi avvalo ezgulik. Umuminsoniy qadriyatlarni insonlar qalbida shakllantirish, insonlarni tushunishga, qolaversa tushuntirishga, kechirimlilikka, bag`rikenglilikka o`rgatadi. Taassufki jamiyatimizdagi ko`pgina muommolar ijtimoiy munosabatlarda kishilarning o`zaro bir-birlarini tushunmaganligidan kelib chiqadi. Adabiyotni sevgan, unga oshufta inson hech qachon, hech kimga yomonlik qila olmaydi hatto o`zi istagan taqdirda ham. Bilamizki, badiiy asardagi voqealar insonlar hayotida bo`lib o`tgan yoki bo`layotgan voqealarni tasvirlaydi. Asardagi voqealar u yozilgan davr muhit jamiyat bilan chambarchas bog`liq bo`ladi. Haqiqiy voqelikdan yiroqlashgan badiiy asar o`z jozibasini yo`qotadi. Odamlar ko`nglini emas, kitoblar javonini to`ldiradi. Yozuvchilar ko`p, shoirlar bisyor kitoblar esa sanoqsiz, adadsiz. Ular orasida sahifalariga qo`l tegmadan

1 Yesin. A. B. Adabiy asarni tahlil qilish tamoyillariva usullari. - 4-nashr. - M., 2002

2 Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq nashriyoti. 2004

mutolaasi ming mashaqqat bilan o'qiladigan asarlar ham bor. Zotan muallif voqea hodisalarni shunchaki zarvulli so'zlar bilan tasvirlaydi. Mavzu keng asar nomi ajoyib.... Ammo o'quvchi o'qishda qiynaladi . Har qanday badiiy asarning ruhi jozibasi , hayotiyliigi undagi personajlarning xarakter xususiyatini muallif tomonidan xolis yoritib berilishidadir. Buning uchun yozuvchi personajlar ruhiyatini bor murakkabligi bilan o'rgangandagina har bir qahramonni o'rnida o'zi yashasa,o'ylasa, birga quvonsa, qayg'usiga sherik bo'lsa , og'riqlarini his qilsagina bu necha davrlar o'tsa ham umrboqiy chinakkam badiiy kashfiyot bo'lib qoladi. Psixologizm badiiy asarning muhim, ammo yagona bo'lmagan mezoni sanaladi. Adib Abdulla Qahhor uchun esa psixologizm „... yozuvchi mahoratining muhim jihatidir“. Bunda yozuvchi qahramon ichki dunyosini o'z uslubi orqali yoritib beradi. Albatta, har bir ijodkor turli tasvir vositalaridan foydalanadi. Jumladan, ichki monolog nutqiy xarakteristika,psixologik portet galyunsinasiya tush kabi psixologik tasvir vositalaridan foydalanadi Buning uchun badiiy psixologizm qonuniyatlarini yaxshi o'rganmog'i kerak, faqat o'rganishgina emas uni san'at darajasiga olib chiqishi lozim. Psixologizmning dinamik,tipologik va analitik prinsiplari o'zaro farqlanadi. Psixologizmning dinamik prinsipida qahramon ruhiyati uning hatti – harakatlari mimika va qiliqlari ,gap so'zlari orqali obraz tasvirlanadi,bu ko'proq dramatik asar uchun xos. Tipologik prinsipda obraz uni shakllantirgan va qurshab turgan muhit davr bilan bog'lab tasvirlanadi.

References:

1. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
2. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari. Birinchi kitob. – Toshkent: O'zbekiston, 2008.
3. Mirqosimova M., Rustamova M. Janr va mahorat. – Toshkent: Milliy kutubxona, 2007.
4. Nazarov B. O'zbek adabiyoti tanqidchiligi. – Toshkent: Fan, 1979.
5. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. – Toshkent: Yangi asr avlodi,2005. Nazarov B. O'zbek adabiyoti tanqidchiligi. – Toshkent: Fan, 1979.